

Referencias

Data México. (n.d.). *Algas marinas y otras algas frescas, refrigeradas, congeladas o secas aptas para consumo humano*.

Secretaría de Economía.

<https://www.economia.gob.mx/datamexico>

UNCTAD. 2024. An ocean of opportunities: The potential of seaweed to advance food, environmental and gender dimensions of the SDGs. United Nations Conference on Trade and Development. New York. 49 p.

<https://unctad.org/publication/ocean-opportunities-potential-seaweed-advance-food-environmental-and-gender-dimensions>

Vázquez-Delfín, E., Freile-Pelegrín, Y., Pliego-Cortés, H., & Robledo, D. (2019). Seaweed resources of Mexico: current knowledge and future perspectives. *Botanica Marina*, 62(3), 275–289. <https://doi.org/10.1515/bot-2018-0070>

Zertuche, Jose. (2013). Aprovechamiento de las Macroalgas Marinas en México; estado actual y retos futuros.

IMARC Group. (2025). *Mexico Seaweed Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2026–2034*.

<https://www.imarcgroup.com/report/es/mexico-seaweed-market>

*Esta infografía deriva del curso sobre aprovechamiento de macroalgas marinas impartido en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) por la Dra. Paola A. Tenorio-Rodríguez y el Dr. Román M. Vásquez-Elizondo. El material fue desarrollado por Vladimir Cruz-Pérez como parte de su formación académica.